

RAQAMLI XIZMATLARDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI ILMIY MODELI

O'rinov Yigitali Muratovich

Oliy ta'lim, vazirligi fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Professional ta'limni rivojlantirish instituti bo'lim boshlig'i, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15392123>

Annotatsiya. Ushbu maqola aholiga raqamli texnologiyalar asosida xizmat ko'rsatishning ilmiy tahlil qilingan modeli haqida ma'lumotlar keltirilgan. respublika va xorij olimlarining xizmat ko'rsatish bo'yicha ilmiy qarashlari bayon qilingan.

Kalit so'zlar: xizmat ko'rsatish, raqamli texnologiya, innovatsion yondashuv, raqamli iqtisodiyot, talab va taklif, bozor iqtisodiyoti.

Аннотация. В этой статье представлена информация о научно проанализированной модели оказания услуг населению на основе цифровых технологий. изложены научные взгляды на сервисность как отечественных, так и зарубежных ученых.

Ключевые слова: сервис, цифровые технологии, инновационный подход, Цифровая экономика, спрос и предложение, рыночная экономика.

Abstract. This article presents information about the scientifically analyzed model of providing services to the population based on digital technologies. the scientific views of Republican and foreign scientists on service are described.

Keywords: service delivery, digital technology, innovative approach, Digital Economy, Supply and demand, market economy.

Kirish. Har bir mustaqil davlat o'zining rivojlanishi uchun muqobil usullarini izlab uni tadbiq etishga harakat qiladi. Mana shu orqali mamlakatda mavjud resurslar, aholining ilmiy salohiyati, innovatsion qobiliyat, fan texnika yutuqlaridan unumli foydalanadi. Bizning mamlakatimiz ham, dastlabki yillardan iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda mavjud resurslar va usullardan maqsadli foydalanib kelmoqda [1]. Biroq, aholi talabining doimiy o'zgarib borishi natijasida, resurslardan unumli va oqilona foydalanish o'ta muhim masalalardan biri hisoblanadi. Mamlakatda mavjud resurslardan samarali foydalanish bugungi kunning dolzarbligini inobatga olib, resurslarni kam talab etadigan xizmatlar sohasini tanlash, innovatsiya va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish hamda keng ko'lamda foydalanishni taqozo etmoqda. [2].

Innovatsiya va raqamli iqtisodiyot, bozor iqtisodiyotining zamonaviy kategoriyalaridan biri hisoblanib, bu kategoriyalar ichida raqamli iqtisodiyot xizmatlarning aksar qismini shakllantiradi. [3]. Shuning uchun ham "Innovatsiya" va "Raqamli iqtisodiyot" kategoriyalarini nazariy jihatdan alohida to'xtalib o'tishni lozim topdik. [4].

Adabiyotlar sharhi. Iqtisodchi olim Adam Smit (1723-1790) xizmat shaklidagi noz-ne'matlarning iqtisodiy mazmunini to'laroq ochib berish hamda uning mamlakat ijtimoiy boyligining manbai sifatida qarash muammosini hal etish maqsadida o'zining jahonga mashhur "Xalqlar boyligining tabiat va sabablari tadqiqoti" nomli asarida «unumli mehnat» va «unumsiz mehnat» tushunchalari xususida fikr bildirgan [5]. Shu orqali olim moddiy va nomoddiy ishlab chiqarishni farqlab dastlabki xizmat tushunchasi yaratilishiga katta hissa qo'shgan.

"Xizmat" atamasi taniqli olim F.Kotler tomonidan quyidagicha ta'rif berilgan: "Xizmat – bu bir tomon boshqasiga taklif qilishi mumkin bo'lgan har qanday faoliyatdir"[6].

Respublikamizning taniqli olimlaridan I.S.Tuxliev: “Xizmatlar - bu ko‘zga ko‘rinmas tovarning o‘ziga xos turidir” [7] deydi va ushbu yondashuvda olim xizmatni tovar xususiyatini ifodalagan, ya’ni, xizmatlar ishlab chiqarish, moddiy ishlab chiqarish jarayonlaridagi mehnat munosabatlarini o‘zida aks ettiradi, ammo ishlab chiqarish jarayoni natijasi nomoddiy shaklga ega bo‘ladi deb ta’kidlashga harakat qiladi.

I.Ochilov tomonidan “xizmat” tushunchasiga berilgan ta’rif mazmun va mohiyat jihatidan takomillashtirilgan va u quyidagi shaklda berilgan: “Xizmat deyilganda, insonning, xo‘jalik yurituvchi subyektlarning, davlatning va jamiyatning ma’lum bir ehtiyojini qondirishga yo‘naltirilgan kishilarning naf keltiradigan xizmat jarayoni bilan bog‘liq ongli faoliyati tushuniladi” [8].

Bizning fikrimizcha xizmat -bu faoliyat ko‘rinishidagi iqtisodiy natija sifatidagi harakat bo‘lib, uni ko‘rsatish jarayonida bajaruvchi hamda iste’molchi o‘rtasida yuzaga keladigan o‘zaro munosabatlar orqali uning xususiyatlariga qo‘yiladigan talablarga muvofiq mijoz talabini qondirish bo‘yicha taqdim etiladigan, mulk bilan bog‘liq bo‘lmagan nomoddiy ne‘matlardir. [9].

Metodologiya. Bugungi kunda xizmat turlarining ko‘payishi kishilik jamiyatida talab va ehtiyojning kuchli ta’sir doiraga ega bo‘layotganligini ko‘rsatadi. [10]. Xizmatlar Iqtisodchi olimlar tomonidan xizmat ko‘rsatish sohasining mazmun mohiyatini ochishga urinish nazariy-mantiqiy ahamiyati to‘g‘risida ko‘plab ilmiy-fikr mulohazalar bildirganlar. [11]. Ammo, yuqorida nomlari qayd etilgan olimlar xizmat va xizmat ko‘rsatish sohasining evalyusion modelini yaratishmagan (1-jadval).

1-jadval.

Xizmatlar sohasining evolyusion modeli.

Xizmat (dastlabki ibtidoiy shakl)	<ul style="list-style-type: none"> - Shaxsiy qorin to‘yg‘azishga urinish - O‘zini o‘zi himoya qilish - Ovchilik (yakka manfaat uchun) - Rasm chizish, turli qurollar yasashning dastlabki shakllari - O‘zini-o‘zi davolash
Xizmat ko‘rsatish	<ul style="list-style-type: none"> - Qorin to‘yg‘azish uchun jamoaviy maqsad uchun birlashish - Yollanma jangchilar, ovchilar, uy xizmatkorlari - O‘zi yoki boshqa birovning talabiga ko‘ra rasm chizish, rassomchilik qilish shu kabilar - Manfaat uchun yollanma faoliyatning barcha ko‘rinishlari - Ta’lim berish, tabiblik qilish - Boshqa birovlar uchun qurol yasash, kiyim tikish, uy qurish va shu kabilar
Xizmat sohalari ko‘rsatish	<ul style="list-style-type: none"> - Ta’lim - Sog‘liqni saqlash - Turizm - Bank, moliya va sug‘urta xizmatlari - Transport xizmatlari - Aloqa xizmatlari - Kommunal va maishiy - Ma’daniy multimedia, audio-video televideniya, dasturiy ta’minot va h.k

Raqamli xizmatlar	<ul style="list-style-type: none">- Ta'lim sohasidagi onlayn darslar, elektron darsliklar, elektron jurnallar, maxsus pedagogik vositalar va boshqa shu kabilar- Sog'liqni saqlash sohasidagi kasallikni aniqlashda foydalaniladigan barcha maxsus apparatlar, onlayn maslahatlar, moslashtirilgan web-dasturlar va boshqalar- Sayyohlik, dam olish, safar qilish uchun ma'lumotlarni taqdim etadigan dasturiy ta'minotlar- Mobil qurilmalar, bankomat, elektron dasturiy vositalar va elektron pullar shu kabilar- Internet, aloqa liniyalari, router, kabellar, to'lqin tarqatuvchi qurilmalar va shu kabilar- Brouzer, web-sayt, maxsus portallar, elektron hukumat, mo'ljallangan dasturlar
-------------------	--

Natija. Mazkur jadvaldan ko'rinib turibdiki xizmat dastavval ibtidoiy jamoa davrida shakllangan bo'lib, shaxsning o'zi tomonidan amalga oshirilgan. Keyinchalik oila qurish qabilalarning kengayishi, manfaatlar to'qnashuvi asosida, turli maqsadlarni ko'zlagan holda, yordamchi kuchlarga ehtiyoj sezila boshlagan. Bu esa xizmat ko'rsatish yaralishiga, xizmat ko'rsatish sohalari rivojlanishiga zamin yaratdi. Hozirgi kunda raqamli xizmatlar iqtisodiyotning barcha sohasini qamrab olish darajasi yuqoriligini korsatmoqda. Bu esa xizmatlar sohasi iqtisodiyotning asosiy sektorlaridan biri ekanligidan dalolat beradi.

O'zbekiston Respublikasida raqamli xizmatlar rivojlanishi va takomillashishiga asosiy qadam bo'lib 2015-yil 9-dekabrda "Elektron hukumat" to'g'risidagi O'RQ-395-son qonuni qabul qilinganligini aytishimiz mumkin. Ungacha "Elektron raqamli imzo", "Axborotlashtirish to'g'risida", "Elektron hujjat aylanishi to'g'risida"gi, qonunlari raqamli xizmatlarning rivojlanishiga asosiy poydevor vazifasini bajardi. Bu esa mamlakatda iqtisodiy muhitni yaxshilash, dinamik faoliyatni oshirish uchun xizmat qildi.

Xulosa. Xizmat ko'rsatish sohasini nazariy tarixiy tahlil etish, olimlarning ilmiy qarashlari orqali zamonaviy xizmatlar sohasining evalutsion modelga solish va undan quyidagi xulosalarga kelish imkonini beradi.

1. Xizmatlarning mazmun mohiyatini yoritishda olimlar tomonidan tarixda juda ko'plab ilmiy qarashlar uchraydi. A.Smit moddiy va nomoddiy ishlab chiqarishni farqlab dastlabki xizmat tushunchasi yaralishiga katta xissa qo'shgan. Bu esa xizmat ko'rsatish sohasi aholining ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlarini qondirishda muhim vositalardan biri bo'lganligidan dalolat beradi [12].

2. Iqtisodiyot sohasidagi olimlarning ilmiy qarashlari va muallifning ilmiy tadqiqotlari asosida yuqoridagi 1-jadvalda xizmatlar sohasining evolyusion modeli uning mazmun mohiyatini to'la kasb etganligi, global talabdan kelib chiqib aholining xohish istaklari o'zgarayotganligi natijasida raqamli xizmatlar barcha xizmat ko'rsatish shaklini qamrab olayotganligini ko'rsatadi.

REFERENCES

1. "Хизмат кўрсатиш соҳаси ва туризмни ривожлантиришнинг назарий асослари" [Монография] /М.М.Мухаммедов [ва бошқалар] – Самарқанд: Zarafshon, 2017 йил.
2. Тухлиев И.С., Ҳайитбоев Р., Ибодуллоев Н.Е., Амриддинова Р.С. Туризм асослари: Ўқув қўлланма – С.: СамИСИ, 2010 - 247 б.

3. Musaeva J. K., Elmurodov S. S., Yuldasheva S. N. ROLE OF CURRENCY RELATIONS IN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //Бенефициар. – 2019. – №. 44. – С. 22-25.
4. Артикова Д. М., Юлдашева С. Н., Мусаева Ж. К. Роль предпринимательства, управления в совершенствовании экономического механизма хозяйствования //Економіка і управління національним господарством. – 2013. – №. 9. – С. 65.
5. O‘rinov Y.M. “Savdo madaniyati”. O‘quv qo‘llanma, Toshkent: “Osiyo nashriyoti”, 2024. - 208 b.
6. O‘rinov Y.M. “Chakana savdo korxonalarida xizmatlar sifatini baholash tizimini takomillashtirish”. Monografiya, Toshkent: “Osiyo nashriyoti”, 2024. – 224 b.
7. Musaeva J. K., Elmurodov S. S., Yuldasheva S. N. ROLE OF CURRENCY RELATIONS IN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //Бенефициар. – 2019. – №. 44. – С. 22-25.
8. O‘rinov Y.M. “Chakana savdoni tashkil etish va texnologiyasi” O‘quv qo‘llanma, Toshkent: “Turon nashriyoti”, 2025. -120 b.